

Figuras de referencia para la Metodología MeD

Figura 1. Mapa integrador: articulación entre los seis pasos de la Metodología MeD, el enfoque STEAM y los niveles de formalización matemática..

Evidencia Empírica: Rujp Cruz (2020) · n=32 estudiantes · CONALEP Roberto Ruiz Obisdon, Oaxtepec · febrero 2025

Componentes STEAM Paso MeD Nivel de formalización Hallazgo metacognitivo

Elaboración del autor. Los niveles de formalización matemática y los hallazgos metacognitivos corresponden a evidencia empírica documentada en intervenciones realizadas en educación media superior técnica.

Figura 2. Encadenamiento cognitivo, Taxonomía de Bloom

Nota. Elaboración del autor

Figura 3. Guía para la autoevaluación con enfoque MeD y TPACK

Guía para la autoevaluación con enfoque MeD y TPACK

Algunas preguntas clave para guiar esta reflexión:

- ¿Cómo integré la tecnología para facilitar el aprendizaje?
- ¿Las estrategias pedagógicas favorecen la participación activa?
- ¿Los contenidos están claros y bien estructurados?
- ¿Cumple mi planeación con los requisitos del estándar EC0217?
- ¿Qué evidencias tengo de que la planeación es efectiva?
- ¿Qué ajustes puedo realizar para mejorarla en el próximo ciclo?

Ejercicio práctico de autoevaluación

El docente puede llenar una escala de valoración para cada aspecto (por ejemplo, del 1 al 4) y escribir comentarios breves que justifiquen su calificación y propuestas de mejora.

Herramienta de reflexión basada en la Metodología MeD, el modelo TPACK y el estándar EC0217

Instrucciones:

Valora cada aspecto de tu planeación didáctica utilizando la siguiente escala:

Valor	Significado
1	Muy débil o ausente
2	Presente pero necesita mejora
3	Adecuado
4	Excelente

Nota. Elaboración del autor

Figura 4. Formato de autoevaluación

Dimensión evaluada	Valor (1–4)	Comentario reflexivo / propuesta de mejora
1. Claridad y alineación de los objetivos		
2. Secuencia lógica y coherente de actividades		
3. Integración significativa de tecnología (TK)		
4. Pertinencia pedagógica de las estrategias (PK)		
5. Dominio del contenido y adecuación curricular (CK)		
6. Inclusión de actividades de evaluación formativa y sumativa		
7. Adaptaciones para diversidad y accesibilidad		
8. Coherencia con el estándar EC0217		
9. Recursos suficientes y factibles		
10. Evidencias de aprendizaje previstas		

Nota. Elaboración del autor